

Entrevista com Dra Fernanda Beigel QSS - Quantitative Science Studies

América Latina busca fortalecer a ciência regional por meio de novas conformações do acesso aberto mundial

Por Germana Barata

A socióloga Fernanda Beigel é voz ativa sobre ciência aberta na América Latina. Foto: Arquivo pessoal

A América Latina é uma potência cultural formada por quase 40 países, quando se soma ao Caribe, e com uma população que ultrapassa 660 milhões de habitantes. Sob cenários de instabilidade política e cortes severos em investimentos em ciência e tecnologia, a região latinoamericana também compartilha de riquezas socioculturais e de uma cultura de acesso aberto que busca a democratizar o conhecimento, a partir de editoras sem fins lucrativos de universidades públicas e sociedades científicas e que atuam pelo fortalecimento da produção científica regional. Cerca de 60% de sua produção científica indexada em bases

internacionais está disponível em acesso aberto, boa parte na via diamante, ou seja, sem cobrança de taxas de publicação (APC) para autores.

A socióloga argentina Fernanda Beigel é uma voz ativa sobre a ciência aberta na América Latina com atuação em estudos *que olham para os fenômenos relacionados ao desenvolvimento científico a partir de um conjunto de fatores, populações e áreas do conhecimento*. Ela é doutora em ciências políticas y sociales, dirige o Centro de Pesquisa em Circulação Internacional del Conhecimento ([CECIC](#)) é pesquisadora principal do Conselho Nacional de Pesquisa Científica e Tecnológica ([CONICET](#)) e atua coordena o Comitê de Ciência Aberta y Ciudadana do Ministério de Ciência e Tecnología na Argentina. Fernanda é professora titular da Universidad Nacional de Cuyo e, em 2020, foi empossada presidente do Comitê Consultivo de Ciência Aberta da Unesco. Além de ser uma referência na América Latina, ela é também uma ativista em prol da ciência aberta, da equidade de gênero e de uma produção científica mais relevante na região. Nesta conversa com perguntas em português e respostas em espanhol realizada pelo Meet, Fernanda conversou de sua casa em Mendoza com a pesquisadora e jornalista científica da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), no Brasil.

Germana Barata – Fernanda, gostaria de começar lhe perguntando sobre o Plano S que entrou em vigor em janeiro de 2021 e que tem sido celebrado pela comunidade acadêmica internacional. Ele é resultado de uma coalisão de agências financiadoras que definiram que os resultados das pesquisas financiadas com seus recursos devem ser divulgados em acesso aberto. Quais serão os impactos do Plano S na região latinoamericana, considerando nosso pioneirismo em políticas de acesso aberto?

Fernanda Beigel – Creo que el Plan S comienza a entrar en la discusión internacional ya con su lanzamiento público en 2018 y su evolución hasta su implementación tuvo varios giros producto de las tensiones y presiones que provocó desde sus comienzos. Evidentemente el primer actor que este plan quiso incluir fue a las editoriales científicas europeas y por eso su primer impulso fue el desarrollo del acceso abierto comercial, estimulando a las revistas al cambio del modelo de negocio hacia el APC [Article Processing Charges]. Las editoriales más grandes, por su parte, avanzaron además en el camino de los convenios de *read & publish agreements* que también empezaron a extenderse mundialmente. Si eso hubiera permanecido intacto a partir de su implementación y el proyecto original no hubiera tenido ninguna fractura, estaríamos frente a un torbellino – sin ninguna forma de frenarlo – de una industria comercial cada vez más fuerte en el mundo académico. Pero creo que la pandemia de Covid-19 y el proyecto de recomendación de ciencia abierta de la UNESCO fueron elementos claves para el crecimiento de una corriente global crítica respecto de la mercantilización dentro del sistema de publicaciones científicas. Es decir, aunque el Plan S ha impulsado claramente la transformación de las revistas del circuito *mainstream* hacia el modelo de acceso abierto con APC, este proceso no ha estado exento de fracturas y críticas que se han hecho presentes no sólo desde el Sur sino también desde el Norte.

Una de las vías que contribuye en este movimiento crítico de las tendencias mercantilizadas de la edición científica es la problemática de la hipercentralidad del inglés. Hay una corriente cada vez más fuerte – con Francia a la cabeza en Europa – de discusión de la pérdida de

interculturalidad que significa para el desarrollo científico, sobre todo cuando comienza a extenderse la necesidad de reemplazar la valoración de la producción a través del factor de impacto de las revistas por una valoración del impacto social de las investigaciones. La Organización de Estados Iberoamericanos ha contribuido también con una campaña fuerte de defensa del multilingüismo. Entonces creo que el Plan S, que nace con una clara perspectiva desde las agencias de financiamiento y gubernamentales para favorecer el acceso abierto en una vía comercial, también ha necesitado reconocer estas otras tensiones que han surgido, encarando por ejemplo, un estudio primero, y luego líneas de financiamiento para revistas de acceso diamante.

América Latina, a diferencia de otras regiones del Sur, tiene una historia muy larga de publicación alternativa al circuito *mainstream*, que involucra muchos recursos gubernamentales y tiene una incidencia diversa en las prácticas de publicación de los investigadores de la región, marcadamente en relación con la disciplina. Hay una élite de académicos y académicas que definitivamente están muy orientados a este tipo de publicación *mainstream*, y por eso el crecimiento de las revistas con APC está afectando en forma directa a ciertas áreas científicas y no a todos por igual. Sería importante justamente evaluar los distintos aspectos en los que puede impactar esta política. Por ejemplo, en Argentina, que es el caso que hemos estudiado en forma empírica recientemente, son las ciencias biológicas y de la salud las más afectadas por los incrementos de los APC y no hay ninguna posibilidad de que los subsidios públicos cubran esos costos¹. Tampoco existe viabilidad hoy de financiar un convenio de *read & publish agreement* a nivel de país, menos todavía a nivel de las universidades públicas en forma individual. No sé cuántas universidades de América Latina pueden hacerlo y las editoriales comprenden eso claramente, por eso ofrecen condiciones de negociación diferentes a las que proponen en el Norte global, pero aún así siguen siendo inaceptables. Me parece que en la región empieza a existir, cada vez más, una voluntad fuerte de retomar lo que tenemos en términos de un espacio de comunicación científica propia. Al mismo tiempo, hay distintas iniciativas para generar acuerdos y generar acciones de diplomacia académica con otros países, actores y organizaciones que están promoviendo una vía alternativa de comunicación, no comercial, multilingüe y biblio-diversa para devolver a la comunidad académica el manejo de sus revistas.

Germana – Tem crescido o acesso aberto chamado de via bronze – sem uma política de acesso aberto definida, mas cujos artigos têm acesso liberado, o chamado free access – e também o acesso aberto com altas taxas de publicação (APC) entre as grandes editoras comerciais. Neste cenário, haverá ainda mais exclusão da participação de países em desenvolvimento como os latinoamericanos?

Fernanda – Sí, definitivamente. Si lo miramos desde la perspectiva del origen del movimiento de acceso abierto y la [Declaración de Budapest](#) de 2002, el acceso abierto se

¹ Cfr. Beigel, F. Gallardo, O. (2022) Estudio de accesibilidad de las publicaciones argentinas y gastos en Article Processing Charges en la Agencia de I+D+i (2013-2020), Dossier 7, ISBN 978-987-4193-54-4, CIECTI: CABA.

<http://www.ciecti.org.ar/7-estudio-de-accesibilidad-de-las-publicaciones-argentinas-y-gastos-en-article-processing-charges-en-la-agencia-idi-2013-2020/> ; Vélez Cuartas G., Beigel, F. et al (2022) La producción argentina en acceso abierto y pagos de APC (2013-2020), CONICET-COLAV: CABA. Disponible en breve en www.conicet.gov.ar

entendía como **inmediato y gratuito**. Pero la transición al modelo de APC de las revistas de este circuito de corriente principal terminó colonizando la vía dorada y generando múltiples nuevas vías de acceso abierto de pago, que generan nuevas y más complejas desigualdades para las comunidades científicas de los países no hegemónicos. Pero si generan todas estas tensiones y asimetrías es porque en América Latina se ha exigido en los sistemas de categorización de investigadores la publicación en este tipo de revistas, siendo justamente las más recompensadas en el sistema de evaluación. Al mismo tiempo, hay un movimiento muy fuerte de discusión que está penetrando cada vez más en las discusiones de la cultura evaluativa. Es decir, aunque el factor de impacto, los indicadores del tipo H, de Scopus o Web of Science, y sobre todo de las editoras europeas siguen siendo hegemónicos, hay una tendencia a la reflexión y algunas tendencias diferenciadas. Me parece que todo el activismo de DORA², FOLEC y otros manifiestos y redes, están llamando la atención de nuestros gobiernos, de nuestras agencias de investigación y se está planteando seriamente entre los investigadores si va ser viable seguir publicando en estos circuitos comerciales. Entonces, veo que estamos en un momento complicado pero también es una coyuntura con una potencialidad para una discusión a fondo de lo que significa priorizar la evaluación mediante el factor de impacto de las revistas y hacia donde queremos redireccionar esa evaluación.

Germana – Em fevereiro de 2022 você proferiu palestra na conferência do Paris Open Science European Conference e afirmou que é preciso encontrar um equilíbrio dos padrões globais com o que é relevante para a América Latina. É possível mudar este sistema de gratificação e reconhecimento da carreira acadêmica na direção do acesso aberto de uma ciência relevante para nossa região quando os padrões de países desenvolvidos e anglo-saxões seguem sendo referência?

Fernanda – Creo que la clave está en reconstituir el lazo entre dos sistemas que podrían colaborar y ser complementarios, pero actualmente están trabajando en direcciones opuestas. Por una parte están los sistemas de categorización de investigadores³ que en nuestra región poseen 10 países, y son de alcance nacional, donde predomina la valoración del circuito editorial *mainstream*. Por la otra, tenemos un ecosistema de comunicación científica de la región que no sólo dispone de miles de revistas en acceso diamante, sino de una enorme red de repositorios institucionales nucleados dentro de LA Referencia, que se desarrolla, además, con tecnología local y propia. Hay varios países de América Latina que tienen leyes de acceso abierto y que lentamente van implementando la obligatoriedad del depósito en el repositorio para todas las instituciones – no solo me refiero a publicaciones sino a datos abiertos.

² La Declaración de San Francisco sobre Evaluación de Investigación (DORA) de 16 de diciembre de 2012 estableció recomendaciones para valorar métodos de evaluación de investigaciones que valoraban el mérito y criticaba el uso de métricas tradicionales como el factor de impacto. Se puede acceder a la Declaración en el enlace: <https://sfdora.org/read/> (consultado el 15 de noviembre de 2022).

³ Ejemplos de sistemas de categorización de investigadores: el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), en México, las Becas de Productividad (CNPQ), en Brasil, y el CONICET, en Argentina. Otros ejemplos pueden ser accedidos en el mapa de sistemas de categorização en América Latina: <https://impactoabierto.org/mapa/> (consultado el 24 de noviembre de 2022).

Sin embargo, este circuito regional dotado de recursos humanos e infraestructuras colaborativas, predominantemente público, cuando es analizado desde los sistemas de evaluación parece, en términos filosóficos, alienado. El peso de las políticas acríticas de internacionalización, y la creencia ciega en rankings e indicadores de impacto como medida de prestigio internacional vuelve a nuestras comunidades académicas incapaces de responder a su propia realidad. Por eso una de las tareas más difíciles es concienciar a los investigadores, que son los que forman los comités evaluadores, acerca de la necesidad del cambio.

Las culturas evaluativas son procesos de acumulación de muchos años. Entonces es fundamental dar un primer paso desde las políticas evaluativas, incorporar recompensas que sean viables para investigadores que están en una posición de desigualdad y no pueden afrontar por sí mismos los pagos de APC de las revistas de acceso abierto. Como los repositorios cumplen un papel fundamental, la estrategia de la vía verde es muy relevante.

Ahora bien, estos cambios repercuten de manera diferente según la disciplina. Hay disciplinas que todavía publican en revistas mayormente de suscripción por lo que es necesario capacitar y acompañar a los investigadores para que exijan a esas editoriales el cumplimiento de las leyes nacionales de acceso abierto, que los obligan a depositar sus publicaciones en acceso abierto. Hay otras disciplinas que están publicando predominantemente en revistas de acceso dorado con APC, que son principalmente las ciencias biológicas y de la salud. Exigir la publicación en acceso abierto inmediato como requisito de ingreso o promoción en la carrera puede entonces profundizar los problemas acuciantes que hoy se viven en estas disciplinas con los aumentos indiscriminados de los APC. Entonces, en primer lugar, creo que las acciones de cambio de los sistemas de evaluación requieren políticas focalizadas para estas áreas más afectadas. Modificando gradualmente las prácticas de publicación, es una de varias estrategias para abrir un nuevo paisaje (*landscape*) de conversaciones intra-regionales e internacionales, que puede contribuir a volver nuestra mirada a las agendas de investigación más estrechamente vinculadas con las necesidades de nuestras sociedades.

Germana – Em [manuscrito preprint](#) em que você e colegas analisaram a produção latino americana de 1909 até 2019, vocês mostra que essa produção é bastante regionalizada com maior contribuição dentro de cada país ou em parceria com países da América Latina. No caso das ciências humanas, publica-se mais dentro da América Latina e nas línguas nativas, enquanto nas ciências exatas, biológicas e médicas, há uma mudança de cultura em direção a publicações em inglês. O que falta para a produção da América Latina dar um salto?

Fernanda – Si, este preprint del que hablas y que ya está por salir en la revista Datos de Brasil, es el primer resultado [publicado](#) del proyecto OLIVA [Observatorio Latinoamericano de Indicadores de Evaluación] al que dedicamos dos años de trabajo. Hace unos días hicimos el depósito del conjunto de datos abiertos de la primera etapa OLIVA 1.0 que esperamos sea una contribución a la visibilidad del circuito regional porque había pocos antecedentes de estudios conjuntos de las publicaciones de Redalyc y SciELO porque no están disponibles los datos de Redalyc para una cosecha automática.

Este proyecto procura mostrar la envergadura que tiene el corpus de producción que se publica en revistas que son indexadas en América Latina, y que tienen patrones de calidad comparables con otros sistemas de indexación, con una larga experiencia regional en la materia. Incluso podría decir que se trata de sellos de calidad más confiables, si lo medimos en relación con la escasa incidencia de las revistas predatorias en nuestra región. Si comparas cómo se evalúan revistas en [SciELO](#) [Scientific Electronic Library Online], [Redalyc](#) [Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal], o en el catálogo 2.0 de [Latindex](#) [Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal] con respecto de cómo se evalúan algunas revistas de [Scopus](#) y el papel que juegan los comités editoriales en separar lo que sirve de lo que no sirve, me parece que hay una diferencia que favorece mucho la indexación autogestionada por la comunidad académica que se observa en América Latina.

La expectativa y proyección de OLIVA es colaborar en la difusión de la envergadura de este corpus latino-americano para que podamos avanzar en una plataforma interoperable con todos los servicios de indexación. Acabamos de terminar la segunda etapa de OLIVA que incluye la producción de las revistas de España y Portugal y que tiene importancia en la batalla del multilingüismo.

También estamos terminando un estudio exploratorio de cruce entre [BIBLAT](#) [Bibliografía Latinoamericana] y Latindex, dos sistemas de indexación muy importantes de la región. BIBLAT reúne las más viejas indexadoras (CLASE y PERIÓDICA) que se crearon en la década de 1970, en la Universidad Nacional de México. Junto con Latindex – un portal de revistas mucho más nuevo, nacido a mediados de los 90, que tiene más de 3 mil revistas catalogadas, muchas de las cuales no están en SciELO ni Redalyc, y que hemos analizado a partir de los solapamientos para localizar el núcleo conjunto BIBLAT-Latindex. Mientras Latindex es un portal que no ofrece los metadatos de las revistas a nivel de documento BIBLAT, tiene registros de nivel de documento. Tan sólo mostrar los resultados de este ejercicio exploratorio permitirá mostrar la importancia de movilizar un proyecto regional para que todas las revistas que están indexadas en el catálogo de Latindex 1.0 y en BIBLAT tuvieran visibilidad e interoperabilidad con otro tipo de bases indexadoras. Creo que este es un desafío muy importante, porque si tuviéramos una plataforma regional al estilo de CRIS⁴ – y creo que hay voluntad en muchísimos actores en América Latina – me parece que la legitimidad y la circulación de las revistas de América Latina mejoraría sensiblemente.

Germana – A pandemia deixou claro que a ciência aberta foi chave para a democratização do conhecimento e para acelerar a produção científica. O acesso aberto veio para ficar e se expandir depois da pandemia?

Fernanda – A respecto de lo primero, sí tengo esa misma impresión que estos cambios durante la pandemia, y la valoración tanto regional como global del acceso abierto como una necesidad fundamental, vinculó el acceso abierto con el derecho humano al progreso científico establecido ya en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Este cambio que se produjo en el contexto de la crisis sanitaria global no va dar marcha atrás, en cuanto a lo que significó de inserción en el debate público y para la ciudadanía.

⁴ Current Research Information System (CRIS), o Sistema de Información de Búsqueda Actual, es una herramienta utilizada para gestionar la información de búsqueda.

Para la comunidad académica, al mismo tiempo, significó un cambio sustancial en sus propias prácticas de trabajo porque al exigirse el trabajo remoto o domiciliario se extendió mucho el uso de SciHub⁵ – es decir que empieza a presentarse como una situación indispensable el acceso universal e inmediato de la literatura científica tanto para los científicos como para los gobiernos, la ciudadanía.

En América Latina creo que tenemos la oportunidad de expandir el camino de acceso abierto en varias direcciones. Primero, un camino de acceso abierto básicamente no comercial, verdaderamente colaborativo, que tienda puentes hacia el multilingüismo disputando la hiper-centralidad del inglés. Y esto puede tener efectos sobre el enderezamiento de la evaluación hacia la relevancia social de la ciencia. Porque diversificar las revistas, las lenguas de publicación y las agendas de discusión, abre nuevas perspectivas para una ciencia más atenta a las necesidades locales.

América Latina tiene mucho potencial y tradición para desarrollar una ciencia abierta y ciudadana, una ciencia que sobrepasa la discusión académica y entra al mundo de una discusión con el público, con las comunidades y distintos sectores sociales. Tenemos una tradición de investigación de acción participativa, de extensión universitaria, que es una tradición que no se ha desarrollado en otros continentes, y que muestra otra forma de co-producción entre ciencia y sociedad, donde este actor comunitario es concebido como productor de conocimiento.

Germana – Fernanda, gostaria de saber como o acesso aberto faz parte do cotidiano de sua carreira. Que conselho você daria aos colegas que ainda não aderiram ao acesso aberto?

Fernanda – Por una parte, es importante distinguir según las disciplinas. En América Latina las ciencias sociales y humanas tienen un arco amplio de revistas diamante para elegir y en estas disciplinas también sobrevive dinámicamente el libro. Sin embargo, para participar en debates internacionales nos faltan revistas multilingües que nos permitan publicar en varios idiomas. Esto inclina a muchos colegas a las revistas en inglés que achican las alternativas de la publicación diamante. Para las ciencias “duras” el panorama es más estrecho y complicado. Pero para ir a tu pregunta, más en el terreno de lo experiencial te diría que yo, personalmente, nunca he pagado un APC y espero nunca tener que pagarlo. Por supuesto que el fenómeno del APC va creciendo también en las ciencias sociales, pero cuando me han invitado a revistas que cobran APC me ofrecen *waivers*. Y esa es una práctica muy arbitraria que las revistas utilizan sin normas transparentes. Pero creo que para priorizar el acceso abierto de las publicaciones debemos promover una circulación un poco más amplia en distinto tipo de revistas. Por ejemplo, una o dos veces vez al año elijo una revista que no está indexada pero tiene una divulgación inmediata, circula en otros ambientes, no únicamente el académico. Me parece valioso también salir del ámbito estrictamente académico para elegir medios que circulen más entre estudiantes, bibliotecarios, funcionarios. Depende en qué disciplina nos movemos, pero siempre hay un margen de libertad para tomar decisiones priorizando el acceso abierto y haciéndoles saber a los

⁵ SciHub es una plataforma para acceder al conocimiento científico, incluso de publicaciones que no cuentan con autorización de derechos de autor.

editores, investigadores que nos invitan a escribir para un dossier, que la accesibilidad es esencial. Y con aquellas publicaciones que tenemos del pasado, en revistas de acceso cerrado o que sólo ofrecían *Online first* de pago, lo que hago es solicitar formalmente una versión para depositar en mi repositorio. Invoco la Ley nacional y he tenido éxito siempre. Hablo con la editorial, y explico que hay una ley nacional que me obliga a depositar en acceso abierto mi artículo en el repositorio, y que deben acceder a la publicación, y envían una versión para esos efectos. Hacer este esfuerzo e invocar que estamos obligados por nuestras instituciones ayuda, y entusiasmo a otros colegas a hacerlo.

Germana – Um estudo cientométrico de sua autoria que comparou a questão de gênero entre pesquisadores da Argentina e do Brasil, reforça a persistência do chamado teto de vidro, que dificulta a ascensão de mulheres na carreira científica. Estes dados têm ajudado a fomentar políticas de equidade ou estamos apenas verificando que a meritocracia não tem sido suficiente para acelerar a equidade de gênero na ciência latinoamericana?

Fernanda – Efectivamente, hay investigaciones cada vez más detalladas que nos están ayudando a comprender el fenómeno. Es cierto que hay dos brechas de género bien comprobadas a nivel global: una es el techo de cristal que se produce en las instituciones, donde en general, en las jerarquías más altas, hay menos mujeres; y la otra que tiene que ver con el nivel de publicaciones y con la productividad que tiene repercusiones para la promoción en las carreras académicas y la obtención de subsidios para proyectos. Pudimos comprobar para los 10,600 investigadores del CONICET, en Argentina, y para los más de 14,000 Bolsistas Productividad⁶ [de Brasil], hay una productividad claramente mayor de los hombres sobre las mujeres, y que además la diferencia en la brecha es mayor cuando separamos la cantidad de publicaciones en inglés, lo que puede implicar que los hombres vienen capitalizando más en proyectos y redes internacionales. Eso no implica, sin embargo, una relación directamente proporcional con el prestigio y la legitimidad. Para estudiar la circulación y concretamente la citación de hombres y mujeres, más allá de la cantidad de artículos publicados, hemos trabajado conjuntamente con el **CoLaV** de la Universidad de Antioquia [Colombia] para examinar Google Scholar y tratar de superar las limitaciones de las bases de datos tradicionales como Scopus y WoS. Por una parte, este estudio muestra diferencias sustanciales con la brecha de productividad y abre la posibilidad de suponer que las mujeres eligen mucho más dónde van a publicar, cuándo y cómo van a publicar. Al mismo tiempo, se verifica que participan más excepcionalmente de los top 10 o top 10% de personas más citadas en su disciplina, incluso en disciplinas altamente feminizadas. También hemos estudiado la relación de sexos entre la primera autoría, la posición intermedia y la última que varía según áreas disciplinares entre varones y mujeres. Nuestro enfoque sociológico basado en universos de investigadores concretos y no en “poblaciones de artículos” nos permite relacionar las brechas de género institucionales con las asimetrías en las publicaciones y citas.

Todos estos estudios, que se vienen haciendo con distintas metodologías y fuentes en todo el mundo, repercuten en las políticas institucionales aunque todavía más lento de lo

⁶ Los Bolsistas Productividad de CNPq en Brasil son aquellos que son los que se consideran más productivos en su área de conocimiento y reciben un financiamiento anual para desarrollar sus investigaciones.

deseable. Los cambios más extendidos son algunas políticas de género para compensar, digamos, períodos de maternidad en las mujeres cuando están en carrera, por ejemplo, de promoción. Hay políticas de género en la composición de comisiones evaluadoras que empiezan a observarse pero muy pocas acciones en relación a cómo se mide la productividad y menos en cuanto a las posiciones de autoría en las publicaciones.

Germana – Para terminar, gostaria de saber se você vê com otimismo as mudanças na ciência aberta latinoamericana, mesmo em tempos de grandes cortes em investimentos em ciência e instabilidades políticas.

Fernanda – Entiendo que es difícil tener optimismo en cuanto a la inversión pública en ciencia y tecnología en países como Brasil o tantos otros que han atravesado inestabilidades institucionales graves, y con políticas restrictivas de ajuste en lo económico y también en lo social. Pero al mismo tiempo, hay políticas de estado – que llevan ya varios años y décadas – en términos de infraestructura colaborativa, que se sostienen y son un faro para la región. Por ejemplo, [La Referencia](#) que viene siendo sostenida por 12 gobiernos desde 2012, permite acuerdos regionales y desarrollos con tecnología propia que nos pone en una condición ventajosa, que no tienen otras regiones del Sur, aun las que no están tan sujetas a los vaivenes político-económicos. Hay políticas de estado en torno del acceso abierto, esfuerzos regionales para desarrollar los repositorios y donde falta avanzar, que es en las políticas evaluativas en favor del acceso abierto no comercial, es un asunto que no está sujeto a los recursos sino a las voluntades institucionales y a los cambios de mentalidad de nuestros colegas. Esta suerte de divorcio entre política científica ligada al acceso abierto y las políticas de evaluación de la ciencia requiere más bien un cambio de cultura, que siempre es lento. Pero hay una conciencia creciente entre los investigadores e investigadoras de nuestra región y poco a poco se observan los cambios.

Germana Barata é pesquisadora do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo (Labjor) da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Brasil, e membro da diretoria da Associação Brasileira de Editores Científicos (ABEC Brasil). Email: germana@unicamp.br

Acesse abaixo algumas publicações de Fernanda Beigel relacionadas à entrevista:

Beigel, F. (2014). Publishing from the periphery: Structural heterogeneity and segmented circuits. The evaluation of scientific publications for tenure in Argentina's CONICET. *Current sociology*, 62(5), 743-765.

Beigel, F., Gallardo, O., & Bekerman, F. (2018). Institutional expansion and scientific development in the periphery: The structural heterogeneity of Argentina's academic field. *Minerva*, 56(3), 305-331.

Beigel, F. (2021). A multi-scale perspective for assessing publishing circuits in non-hegemonic countries. *Tapuya: Latin American Science, Technology and Society*, 4(1), 1845923.

Persic, A., Beigel, F., Hodson, S., & Oti-Boateng, B. (2021). The time for open science is now. U. *UNESCO Science Report: The race against time for smarter development, 2021*, 12.

Beigel, F., Packer, A. L., Gallardo, O., & Salatino, M. (2022). OLIVA: The scientific production indexed in Latin America and the Caribbean. Disciplinary diversity, institutional collaboration, and multilingualism in SciELO and Redalyc (1995-2018). In *SciELO Preprints*. <https://doi.org/10.1590/SciELOPreprints.4637>